

СИГИРЛАРНИНГ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛГАН ОЗУҚАСИНИ СУТ БИЛАН ҚОПЛАШ ДАРАЖАСИ ВА СИГИРЛАРНИ МАШИНАДА СОҒИШГА ЯРОҚЛИЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Н.Т.Шаймуродов, М.Б.Норбоев,

С.Й.Кўчаров, С.Ш.Қличев

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали

Аннотация

Мақолада наслчилик фермер хўжалиги шароитида Сигирларнинг истеъмол қилган озуқасини сут билан қоплаш даражаси ва сигирларни машинада соғишга яроқлилигини ўрганилиб, гуруҳлараро фарқ кўзатишган.

Фақат 3 гуруҳ сигирларнинг кўрсаткичлари юқори бўлиши уларда истеъмол қилган озуқасини сут билан қоплаш даражаси ва машинада соғишга яроқлилик даражаси юқори эканлиги ўрганилди.

Калит сўзлар: *Сигир, сут, озуқа, елин, сўргич, индекс, морфофункционал.*

Сигирлардан фойдаланишнинг самарадорлигини баҳолашда уларнинг озуқани сут билан қоплаш хусусиятлари муҳим аҳамиятга эга. 1жадвалда тажриба гуруҳларидаги сигирларнинг озуқани сут билан қоплаш даражаси келтирилади.

1жадвал

Тажриба гуруҳларидаги сигирларни озуқани сут маҳсулдорлиги билан қоплаш кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар		
	I	II	III
Соғин даврининг дастлабки 90 кунда	1315,4	1401,44	1486,71

сарфланган озуқа бирлиги, кг			
Сут миқдори, кг	1244,4	1350,7	1441,7
4%ли сут миқдори, кг	1146,1	1237,8	1313,4
Ҳар 1 кг табиий ёғлиликдаги сут ишлаб чиқаришга сарфланган озуқа бирлиги	1,06	1,04	1,03
Ҳар 1 кг 4%ли сут ишлаб чиқаришга сарфланган озуқа бирлиги	1,15	1,13	1,13
Ҳар 100 озуқа бирлигига олинди, кг:			
табиий ёғлиликдаги сут	94,60	96,38	97,04
4%ли миқдори	87,13	88,32	88,40

1жадвал маълумотлари таҳлилининг кўрсатишича, юқори сут маҳсулдорлигига эга III гуруҳ сигирлари озуқани сут билан бошқа гуруҳлардаги тенгқурларига нисбатан яхши даражада қопладилар. Масалан, III гуруҳ сигирлари I ва II гуруҳлардаги сигирларга нисбатан 1 кг табиий ёғлиликдаги сут ишлаб чиқариш учун тегишли равишда 2,9 ва 1,0% кам озуқа бирлиги сарфладилар ва 1 кг 4%ли сут ишлаб чиқариш учун I гуруҳдаги сигирларга нисбатан 1,8% кам озуқа бирлиги сарфлаб, II гуруҳдаги тенгқурлари билан бир хил кўрсаткичга эга бўлдилар. Лекин III гуруҳ сигирлари ҳар 100 озуқа бирлигига I ва II гуруҳлардаги тенгқурларига нисбатан тегишли равишда 2,44 (2,53%) ва 0,66 кг (0,68%) кг кўп табиий ёғлиликдаги ҳамда 1,27 (1,47%) ва 0,08 (0,10%) кг кўп 4%ли сут ишлаб чиқардилар.

II гуруҳ сигирлари I гуруҳдаги тенгқурларига нисбатан 1 кг табиий ёғлиликдаги сут ишлаб чиқариш учун 1,9% ва 1 кг 4%ли сут ишлаб чиқаришга 1,8% кам озуқа бирлиги сарфладилар, лекин ҳар 100 озуқа бирлигига 1,78

(1,88%) кг кўп табиий ёғлиликдаги ва 1,19 (1,36%) кг кўп 4%ли сут ишлаб чиқардилар.

Шундай қилиб, тадқиқотларимиз сигирларнинг озукани сут билан қоплаш даражаси узвий равишда уларнинг сут маҳсулдорлигига боғлиқ эканлигини кўрсатди. Юқори сут маҳсулдорлигига эга III гуруҳ сигирлари яхши даражада озукани сут билан қоплаш хусусиятига эга бўлдилар ҳамда улар I ва II гуруҳлардаги тенгқурларига нисбатан ҳар 100 озуқа бирлиги ҳисобига табиий ёғлиликдаги ва 4%ли сут ишлаб чиқардилар. Бу эса юқори сут маҳсулдорлигига эга сигирлардан сутбоп подаларда фойдаланиш самарали эканлигидан далолат беради.

Сигирлар елинининг морфофункционал хусусиятлари

Сигирларнинг машинада соғишга яроқлилик даражасини баҳолашда улар елинининг морфофункционал кўрсаткичлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. 2жадвалда тажриба гуруҳларидаги сигирларнинг елин кўрсаткичлари келтирилади.

2жадвал

Тажриба гуруҳларидаги сигирларнинг елин ўлчамлари, см

<i>Кўрсаткичлар</i>	<i>Гуруҳлар</i>					
	I		II		III	
	$X \pm S_x$	$C_v, \%$	$X \pm S_x$	$C_v, \%$	$X \pm S_x$	$C_v, \%$
Елин айланаси	103,4±0,93	3,38	107,2±0,93	3,25	110,3±0,89	3,01
Елин узунлиги	26,4±0,66	9,31	28,9±0,56	7,30	30,8±0,44	5,38
Елин эни	23,2±0,45	7,25	26,7±0,55	7,75	28,6±0,43	5,63
Олдинги қисм чуқурлиги	23,7±0,39	6,09	25,6±0,40	5,88	27,4±0,48	6,62

Орқа қисм чуқурлиги	25,1±0,28	4,12	27,4±0,40	5,46	29,4±0,48	6,13
Елиннинг шартли хажми, см ³	2450,6		2744,3		3022,2	
Олдинги сўрғичлар узунлиги	7,24±0,04	2,25	7,43±0,06	2,95	7,65±0,08	4,07
Орқа сўрғичлар узунлиги	6,65±0,05	2,89	6,85±0,06	3,35	7,06±0,08	4,24
Сўрғичлар диаметри	2,24±0,01	2,38	2,29±0,04	5,82	2,37±0,02	3,72
Елин индекси	42,8±0,23	2,06	43,4±0,26	2,26	43,8±0,25	2,15
Сут бериш тезлиги, кгҒдақиқа	1,21±0,03	10,3	1,36±0,03	9,12	1,41±0,03	8,86

2жадвал маълумотларидан кўринишича, юқори тирик вазнга эга бўлган III гуруҳ сигирларида елин кўрсаткичлари ҳам юқори бўлди. Масалан, III гуруҳ сигирларининг елин айланаси I ва II гуруҳлардаги тенгқурлариникидан тегишли равишда 6,9 ($P>0,999$) ва 3,1 ($P>0,90$) см, елин узунлиги 4,4 ($P>0,999$) ва 1,9 ($P>0,99$) см, елин эни 5,4 ($P>0,999$) ва 1,9 ($P>0,99$) см, олдинги қисм чуқурлиги 3,7 ($P>0,999$) ва 1,8 ($P>0,99$) см, орқа қисм чуқурлиги 4,3 ($P>0,999$) ва 2,0 ($P>0,99$) см узун, елиннинг шартли хажми 571,6 ва 277,9 см³ юқори, олдинги сўрғичлар узунлиги 0,41 ($P>0,999$) ва 0,22 ($P>0,99$) см, орқа сўрғичлар узунлиги 0,41 ($P>0,99$) ва 0,21 ($P>0,99$) см, сўрғичлар диаметри 0,13 ($P>0,999$) ва 0,08 ($P>0,999$) см, елин индекси 1,0 ($P>0,99$) ва 0,4%га, сут бериш тезлиги 16,53 ($P>0,999$) ва 3,67%га юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

II гуруҳ сигирлари елинининг айланаси I гуруҳ сигирларникидан 3,8 ($P>0,99$) см, узунлиги 2,5 ($P>0,99$) см, эни 3,5 ($P>0,999$) см, олдинги қисм чуқурлиги 1,9 ($P>0,999$) см, орқа қисм чуқурлиги 2,3 ($P>0,99$) см, елиннинг шартли ҳажми 293,7 см³, елин индекси 0,6% ва сут бериш тезлиги 12,4% ($P>0,999$) юқори бўлганлиги кузатилди.

Шундай қилиб, тадқиқотларимизда олинган натижалар барча гуруҳлардаги сигирлар елинининг морфофункционал кўрсаткичлари улар машинада соғиш талабларига жавоб беришини ва бу кўрсаткичлар уларнинг сут маҳсулдорлик даражасига боғлиқ эканлигини кўрсатди. Юқори сут маҳсулдорлигига эга III гуруҳ сигирларида бу кўрсаткичлар нисбатан юқори даражада бўлди, бу эса уларнинг машинада соғиш талабларига юқори даражада жавоб бериш хусусиятларига эга эканлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Акмальханов Ш.А., Насыров У.Н., Хидиров И., Шадманов С.И. и др. Рекомендации по созданию высокопродуктивных стад коров основных плановых пород молочного направления, технологии интенсивного выращивания и откорма бычков до высокой живой массы // Т., 1996. - С. 25.
2. Шаймуродов Н.Т. Голштинлаштирилган қораола зотли турли вазнда туғилган бузоқларнинг ўсиш, ривожланиши ва маҳсулдорлик белгилари // Қ.х.ф.н. дисс., Т. – 2008. – Б.41-42.
3. Балласов У.Ш. Голштинлаштирилган сигирлар оналарининг сут маҳсулдорлигига боғлиқ равишда хўжалик фойдали белгиларининг ўзгариши // Қ.х.ф.номзоди дисс.. – Тошкент. – 1999. – Б. 79.
4. Безгин В.И., Поварова О.В. Влияние возраста и живой массы телок при первом оплодотворении на молочную продуктивность // Зоотехния – 2003. - № 1. - С. 24-25.
5. Гвазава Д.Г. Формирование продуктивных качеств коров черно-пестрой породы в зависимости от интенсивности роста по периодам выращивания до

первого отела в возрасте 22-23 месяцев. Автор.дисс....канд. с/х наук – Балашиха. – 1993. – С.19-21.

6. Гридина С.Л. Воспроизводительная способность черно-пестрых коров уральского типа // Зоотехния – 2005. - № 3. - С. 30-31.

7. Кайдалов А., Архипова З. Оптимальная структура рациона для ремонтных телок // Молочное и мясное скотоводство – 1991. - № 3. – С.12.

8. Калашников А. Повышение полноценности кормления коров в зимний период // Молочное и мясное скотоводство – 1989. - № 1. - С. 28.

9. Свиридова Т.М., Зелепухин А.Г., Зеленский А.П., Зальцман В.А., Журкина Ж.А. Оптимизация энергопротеинового отношения в рационах высокопродуктивных коров // Зоотехния – 2001. - № 6. - С. 10-13.